
CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE CAÇADOR SOBRE PRIMEIROS SOCORROS EM AMBIENTE ESCOLAR CATEGORIA: PROGRAMA DE APOIO A EXTENSÃO E CULTURA

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO / 05/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8144393

Bruno Gabriel Testoni¹

Bruna Coelho de Souza Setti²

Brenda Ludwig Barcelos³

Humberto Castro Schneider⁴

Jordana Evelin Pereira⁵

Maria Tereza Schlischtig da Silva⁶

Nicole Moreira⁷

Amanda Bernardes Signore⁸

Maria Aparecida Marques Habermann⁹

Lincon Bordignon Somesi¹⁰

Resumo – Os primeiros socorros (PS) consistem em sua maioria por procedimentos simples, sendo melhor aplicados por indivíduos treinados. Ademais, os acidentes no período da infância são mais comuns no ambiente escolar, principalmente nos primeiros anos, ressaltando assim a importância do cumprimento da obrigatoriedade do treinamento em PS aos professores para ajudar a reduzir os indicadores de mortalidade infantil e as complicações

provocadas pela falta de um primeiro atendimento de qualidade nas escolas. Sendo assim, o estudo objetiva capacitar os educadores de colégios do município de Caçador, Santa Catarina, em primeiros socorros. Trata-se de um projeto de ação extensionista em saúde, onde o conteúdo foi produzido através de pesquisa em publicações da plataforma BVS e a ação foi desenvolvida baseada nos materiais encontrados. Observou-se que a maioria dos educadores abordados nunca havia realizado uma capacitação em primeiros socorros ou havia realizado a mais de um ano. Por fim, espera-se que após a orientação os professores estejam mais preparados para lidar com situações de emergência tanto no ambiente escolar como fora do mesmo, além disso, supõe-se que o conteúdo será propagado por estes para colegas e membros de seu núcleo familiar, fomentando mais segurança para a comunidade.

Palavras-chave: Ensino Fundamental. Primeiros Socorros. Professores.

INTRODUÇÃO

O significado de primeiros socorros (PS) é fornecer a prestação e assistência a um indivíduo doente ou ferido de forma imediata, podendo ser realizada por qualquer pessoa até a chegada de uma Equipe de Saúde. Os primeiros socorros consistem em sua maioria por procedimentos simples, que em muitos casos salvam vidas, ademais, o primeiro atendimento é melhor aplicado por indivíduos treinados em PS e próximos do local do incidente. Desta forma, por serem procedimentos descomplicados, podem ser feitos com equipamentos simples do dia a dia e devem ser realizados por pessoas capacitadas para aumentar a chance de sucesso no atendimento (HOSAPATNA et al., 2021).

Os incidentes envolvendo os serviços médicos de emergência são mais comuns no ambiente escolar do que fora do mesmo, por serem locais mais sujeitos a acidentes ou situações que possam vir a comprometer a saúde do educando (HOSAPATNA et al., 2021). Segundo Camboin e Fernandes (2016), esse fato ocorre principalmente nas pausas entre as aulas, na hora do intervalo e nas aulas de educação física, que são momentos de muita atividade entre os escolares. Os alunos também podem necessitar de atendimento emergencial, por exemplo,

devido a uma doença pré-existente ou mal súbito. Sendo assim, é de suma importância orientar os educadores para que estejam preparados para situações que dependam de um atendimento de primeiros socorros (CAMBOIN; FERNANDES, 2016). Destaca-se que a principal causa de mortalidade pediátrica são os acidentes e lesões, possuindo cerca de 20% a 60% da letalidade, por isso, quando os acidentes ocorrem, o conhecimento básico em primeiros socorros permite evitar complicações futuras devido um atendimento tardio ou malfeito (CAMBOIN; FERNANDES, 2016, (HOSPATANA et al., 2021)).

Algumas doenças ou lesões leves não precisam de cuidados médicos ou de transporte para uma unidade de atendimento, ou seja, determinadas situações podem ser resolvidas no ambiente escolar, caso o educador possua orientação, sendo possível reduzir a transferência para unidades de atendimentos, ou utilização de serviços de emergências nestes casos ao preparar os professores para esses tipos de situações (HOSAPATNA et al., 2021). Contudo, nos casos em que se faz necessário a transferência para uma unidade de atendimento, o primeiro auxílio fornecido por um educador preparado pode reduzir os riscos de complicações e letalidade, contribuindo para redução do índice de mortalidade infantil (CAMBOIN; FERNANDES, 2016).

No Brasil, através da Lei nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, torna-se obrigatória a capacitação dos educadores em primeiros socorros (ILHA et al., 2021). Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), informa em seu Artigo 7 sobre o direito à proteção à vida e à saúde das crianças e dos adolescentes (CAMBOIN; FERNANDES, 2016). E ressalta-se que a capacitação de professores está nas práticas preconizadas nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), além de cumprir com o Programa Saúde nas Escolas (PSE) (MARGARIDA et al., 2021). Portanto, ao orientar os educadores sobre os PS o governo está cumprindo com os direitos e deveres previstos em lei.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de um projeto de ação extensionista em saúde, desenvolvida a fim de capacitar os educadores dos colégios Eef Graciosa Copetti

Pereira e Eeb Dr Joao Santo Damo, localizados no município de Caçador, Santa Catarina sobre os Primeiros Socorros em ambiente escolar.

A pesquisa e ação foram elaboradas através de publicações como, protocolos e diretrizes divulgados nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde, PubMed e SciELO.

Para o desenvolvimento deste estudo, foi solicitada a autorização a Gerência de Educação de Caçador-SC, sendo os princípios éticos respeitados em todas as etapas. Em respaldo aos princípios éticos, todos os educadores foram esclarecidos em relação à proposta do estudo e aos seus respectivos objetivos.

Assim sendo, realizou-se a capacitação em parceria com duas escolas do município onde ocorreu a apresentação do conteúdo para os professores. Desta forma utilizou-se slides, panfletos, prática com simuladores e conversas sobre o tema, abordando os princípios dos primeiros socorros e as principais condutas em situações de emergência nas escolas e as manobras que podem ser utilizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Devido, a importância dos primeiros cuidados imediatos para a redução da mortalidade infantil e tendo em vista que muitas situações de primeiros socorros não precisam de transferências para unidades de atendimento, a capacitação dos professores faz com que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou Corpo de Bombeiro/SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) tenha menos gastos e não acarrete em um acúmulo de assistência (HOSAPATNA et al., 2021).

Ademais, durante a realização do trabalho observou-se que um pouco mais da maioria dos educadores abordados nunca havia realizado um treinamento de primeiros socorros, ou havia realizado a mais de 1 ano este treinamento, assim sendo, notou-se uma grande melhoria nos conhecimentos prévios a capacitação em comparação com após a mesma.

Ressalta-se que durante a capacitação, foi distribuído um folder (Figura 1) com o objetivo de facilitar a compreensão do conteúdo.

Figura 1 – Cartilha com manobras de primeiros socorros.

Primeiros Socorros em Ambiente Escolar

Informações obtidas da publicação: CAMBOIN, Franciele F.; FERNANDES, Luciana M. Primeiros socorros para o ambiente escolar. Porto Alegre: Evangraf, 2016.

Acadêmico: Bruno Gabriel Testoni
Orientadora: Maria Aparecida Marques Habermann

Reanimação Cardiopulmonar (RCP)

- 1- Realizar 30 compressões (DEVE-SE aguardar o retorno completo do tórax)
- 2- Realizar 2 ventilações
- 3- Verificar o pulso se for inferior a 60, voltar para a etapa 1

- 1- 1 Socorrista: Realizar 30 compressões
- 1- 2 Socorristas: Realizar 15 compressões

- 2- Realizar 2 ventilações
- 3- Verificar o pulso se for inferior a 60, voltar para a etapa 1

Manobra de Heimlich

- 1- Abraçar a criança por trás
- 2- Compressões abaixo das costelas, com sentido para cima
- 3- Realizar até que o corpo estranho seja deslocado da via aérea para a boca e expelido

- 1- Criança com a cabeça virada para baixo
- 2- Percussões com a mão na região das costas (5 vezes)
- 3- Criança com a cabeça virada para cima
- 4- Compressões na frente (5 vezes), retomar para a etapa 1

Posição Lateral de Segurança

- 1- Segure a mão do outro braço e passe-a por cima do pescoço, colocando-a junto do rosto da pessoa
- 2- Dobre o joelho que está mais longe de você
- 3- Rode a pessoa para o lado do braço que está apoiado no chão
- 4- Incline a cabeça ligeiramente para trás

Fonte: Autores (2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, devido ao número significativo de educadores com pouco treinamento em primeiros socorros, encontrou-se neste projeto de orientação uma ferramenta importante para cumprir com os direitos de proteção das crianças e dever do Estado de cumprir com a Lei nº 13.722, sendo de suma importância para manter o ambiente escolar mais seguro e com as técnicas mais atualizadas de PS.

Por fim, conclui-se que o conhecimento será propagando entre professores e no ambiente familiar, podendo ser utilizado por estes educadores fora do ambiente escolar, por exemplo, em um acidente doméstico, evidenciando assim a importância do tema abordado na proteção da saúde das crianças, ao evitarem-se complicações relacionadas a atendimentos de primeiros socorros tardios ou incorretos, que podem causar a morte e ou sequelas irreversíveis.

INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS E APOIADORAS / AGRADECIMENTOS

Agradecemos a instituição Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp) e ao PAEC pelo incentivo ao projeto de pesquisa, além da oportunidade de desenvolver a pesquisa e a elaboração de práticas nas escolas, com o propósito de capacitar os professores e melhorar a segurança do ambiente escolar e da comunidade. Também, nossa gratidão à Gerência de Educação de Caçador-SC, por autorizar a realização da capacitação nas escolas com os professores.

REFERÊNCIAS

CAMBOIN, Franciele F.; FERNANDES, Luciana M. Primeiros socorros para o ambiente escolar. **Porto Alegre: Evangraf**, 2016.

HOSAPATNA, Mamatha; BHAT, Nandini; BELLE, Jayaprakash; PRIYADARSHINI, Sangeetha; ANKOLEKAR, Vrinda Hari. Knowledge and Training of Primary School Teachers in First Aid – A Questionnaire Based Study. **The Kurume Medical Journal**, [S.L.], v. 66, n. 2, p. 101-106, 30 jun. 2019. Kurume Medical Journal.

<http://dx.doi.org/10.2739/kurumemedj.ms662001>.

ILHA, Aline Gomes et al. Educational actions on first aid for early childhood education teachers: a quasi-experimental study. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 55, 2021.

MARGARIDA, Mykaella Cristina Araújo; NOGUEIRA, Laisa dos Santos; OLIVEIRA, Ketlin Monteiro Felipe de; NOVAIS, Marina Rodrigues; RÉZIO, Geovana Sôffa; MELCHIOR, Lorena Morena Rosa. Experiência de residentes multiprofissionais na orientação de primeiros socorros e prevenção de acidentes nas escolas. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, [S.L.], p. 109-116, 17 jan. 2021. Revista de Divulgação Científica Sena Aires. <http://dx.doi.org/10.36239/revisa.v10.n1.p109a116>.

¹UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
brunotestoni@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8118-7692>

²UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
bruna.setti7@icloud.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8284-7208>

³UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
brenda.ludwig.barcelos@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1552-6155>

⁴UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
humbertomedicina@outlook.com.br

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8035-1276>

⁵UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
jordanaep@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8826-7337>

⁶UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
mariaschlischtig@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5291-3782>

⁷UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
nicmmognon@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3722-0298>

⁸UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe

⁹UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe
mariapediatra10@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0668-7849>

¹⁰UNIARP – Universidade Alto Vale do Rio do Peixe

lincon.bordignon@uniarp.edu.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8435-7124>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil